

Mijns inziens is dit boek een grote aanwinst voor alle hulpverleners in Nederland die te maken hebben met buitenlandse hulpvragers. De theoretische uitgangspunten worden door de auteur steeds weer verlevendigd met voorbeelden en een casus uit de praktijk, hetgeen de leesbaarheid van het boek ten goede komt. Er worden veel tips en suggesties gegeven met betrekking tot de werkwijze in een hulpverleningscontact die in de praktijk van nut kunnen zijn. Bovendien wordt de lezer (hulpverlener) aangezet tot een kritische kijk op zijn eigen gedrag en houding ten aanzien van deze groep cliënten.

S. van Wersch

W.B.S. van de Wetering, Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur aan Marokkaanse kinderen in Nederland. Het OETC als resultante van een maatschappelijk krachtenspel. *Dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht, 1990, 336 p.*

Het is moeilijk de kwaliteit van dissertaties op vergelijkbare wijze te beoordelen. Toch kan een aantal minimeisen worden geformuleerd waaraan elke 'wetenschappelijke proeve' zou moeten voldoen, bijvoorbeeld een correct taalgebruik, een juiste uitvoering van rekenkundige bewerkingen, zorgvuldigheid bij het aanhalen en interpreteren van gegevens uit de literatuur en een verantwoorde onderbouwing van uitspraken en conclusies. Als met dit type criteria in het achterhoofd aan lezing van de dissertatie van Van de Wetering wordt begonnen, blijkt als snel dat er het een en ander schort aan haar proeve.

De betreffende studie handelt over het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) aan Marokkaanse kinderen in Nederland. Er wordt verslag gedaan van een longitudinaal onderzoek bij circa 450 Marokkaanse leerlingen afkomstig van acht lessituaties in Utrecht en Rotterdam. Bij deze leerlingen, die in leeftijd varieerden van 6-14 jaar, zijn op drie momenten in de periode 1983-1985 vragenlijsten en eigen-taaltoetsen afgenomen. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met OETC- en groepsleerkrachten en Marokkaanse ouders. Ook zijn observaties verricht tijdens OETC-lessen en zijn beleidsstukken van de lokale en landelijke overheid bestudeerd.

De resultaten van de gegevensverzameling worden door Van de Wetering beschouwd tegen het licht van theorieën over interetnische relaties en migratie en politiek-antropologische theorieën. De onderzoekster laat zien dat er bij het OETC verschillende groepen van belanghebbenden zijn betrokken; elk daarvan heeft haar eigen doelen en verwachtingen. Marokkaanse ouders bijvoorbeeld willen een zekere afstand bewaren tot de Nederlandse levenswijze en zijn gericht op integratie van hun kinderen in de Marokkaanse gemeenschap. Nederlandse groepsleerkrachten zien OETC vooral als een middel om de kinderen aan te passen aan de Nederlandse schoolcultuur en samenleving; tegelijkertijd proberen ze de kinderen los te maken van hun eigen etnische groep. Het soms ideologisch tegenstrijdige karakter van deze doelen heeft grote consequenties voor de omstandigheden, inhouden en effecten van het OETC. Met betrekking tot de opbrengst van het OETC – uitgedrukt in taaltoetsprestaties – luidt de conclusie dat zij relatief laag is. Benadrukt wordt wel dat deze onder

gunstige omstandigheden heel redelijk kan zijn. Erg veel hoop op verbetering van deze omstandigheden koestert Van de Wetering echter niet. Zij verwacht dat het maatschappelijke krachterspel rond het OETC zal leiden tot stagnatie en uiteindelijk mogelijk tot 'uitstoting' ervan uit het reguliere basisonderwijs. Dit kan tot gevolg hebben dat betrokkenen alternatieven gaan zoeken voor het OETC om hun doelen te bereiken, bijvoorbeeld via het stichten van islamitische scholen, het organiseren van buitenschools OETC of koranonderwijs of via intercultureel onderwijs.

In het eerste hoofdstuk meldt Van de Wetering dat zij kiest voor het kwalitatieve onderzoeksmodel. Dit doet zij vanwege de vele nadelen die volgens haar kleven aan het kwantitatieve model. Deze aversie wekt verwondering, met name omdat de dissertatie toch erg veel wegheeft van een poging 'kwalitatieve' gegevens op kwantitatieve wijze te presenteren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van achttien kruistabellen met oorspronkelijke, kwantitatieve gegevens. Bestudering hiervan leidt tot vermoedens omtrent de oorzaak van Van de Weterings afkeer van het kwantitatieve model. Het blijkt namelijk dat in niet minder dan twaalf van de tabellen de rij- en/of kolomtotalen niet overeenkomen met de som van de celgegevens. Dat er een enkel foutje in een tabel blijft staan, dat kan iedereen overkomen. Wanneer echter twee derde van de kruistabellen niet klopt, is er voldoende reden om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van een dergelijk proefschrift. Want als zoveel tabellen al niet in orde zijn, is het de vraag of de begeleidende tekst vrij is van telfouten en onzorgvuldigheden en of het er bij de gegevensverzameling en -verwerking op een meer verantwoorde wijze aan toe is gegaan. Dit is echter niet de enige kritiek die kan worden geleverd.

Als Van de Wetering moet worden geloofd, dan heeft zij in methodologisch opzicht een bijna perfect onderzoek uitgevoerd en is zij als enige in staat 'een volledig beeld' te geven van het OETC (bijv. p.29, 39). Maar, wat dan te denken van bijvoorbeeld de actualiteitswaarde van gegevens waarvan een belangrijk deel al zeven jaar oud is (p.30); van de geldigheid van uitspraken van door haar – een (Nederlandse) vrouw – geïnterviewde Marokkaanse mannen (p.41); van de geldigheid van informatie van kinderen van zeven jaar (p.44, 159); van het niet controleren voor effecten van ongeveer 50 procent uitval bij de toetsafnames (p.45, 46); van een sterke neiging tot generaliseren en tot het trekken van absolute conclusies – en dat vaak op basis van tien of minder respondenten (p.67, 69); van het gelijkstellen van een jaar OETC in Nederland (gemiddeld 1,5 uur per week) aan een jaar onderwijs in Marokko (30 uur per week; p.218); van toetsen waarvan bekend was dat ze niet betrouwbaar waren (alfa: .63), maar waarvan de resultaten zonder de nodige voorbehouden wel leiden tot harde uitspraken met betrekking tot de effectiviteit van het OETC (p.220, 221); van het prat gaan op een longitudinale onderzoeksopzet, terwijl in feite bij de toetsprestaties alle leerlingen op één hoop worden gegooid, waardoor de hele essentie van het longitudinale karakter verloren gaat en er evengoed met een eenmalige meting volstaan had kunnen worden (p.221, 224-225); van – ongefundeerde – kritiek op onderzoek van anderen, hetgeen waarschijnlijk zijn oorzaak vindt in het feit dat de betreffende onderzoeksverslagen niet helemaal zijn gelezen of begrepen (p.232-234)?

Ten slotte nog een opmerking over het taalgebruik van de promovenda: dat is belabberd. De dissertatie bevat een onfatsoenlijk grote hoeveelheid Neder-

landse-taalfouten, inconsistenties qua schrijfwijze, typefouten en 'kromme' – en daardoor soms multi-interpretabele – zinnen.

Afsluitend kan de vraag worden gesteld of er niets positiefs valt te melden. Zeker wel, er wordt namelijk een prijzenswaardige poging ondernomen om het OETC vanuit een theoretisch kader en vanuit het gezichtspunt van verschillende groepen betrokkenen te bestuderen; bovendien wordt blijk gegeven van een engagement met de materie en van inzet en doorzettingsvermogen bij het schrijven van het proefschrift.

Dat het niveau van het proefschrift beneden de maat is, kan echter niet alleen Van de Wetering worden aangerekend: bij een promotie zijn immers begeleiders en beoordelaars betrokken. Dat zij een dergelijk produkt hebben laten passeren, roept daarom vragen op over de wijze waarop de begeleiding en beoordeling heeft plaatsgevonden.

Geert Driessen

*L. Clermonts. K. Groenendijk en T. Havinga. **Verblijfsrecht en gebruik van collectieve voorzieningen door migranten.** Reeks recht en samenleving, nr. 2. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1991, 148 p.*

Aan het begin van de zomer werden we opgeschrikt door ferme taal van minister Kok over de verwijdering van illegale vreemdelingen. Kok reageerde hiermee op de waarschuwing van de Amsterdamse hoofdinspecteur van politie dat het grote aantal illegaal in Nederland verblijvende personen tot rassenrellen naar buitenlands formaat zou leiden. Daaruit blijkt weer eens dat de publieke discussie over vreemdelingen in Nederland veelal gevoerd wordt in termen van 'het illegalenprobleem'. Immers, juist de buitenlandse voorbeelden geven aan dat rassenrellen met name voorkomen bij de lang verblijvende migranten die geen reële toekomstperspectieven hebben. De enige link met 'illegalen' is dat de lang verblijvendenden voortdurend met identiteitscontroles geconfronteerd worden. Door het voeren van een discussie in termen van 'illegalen' – lees: mensen die geen recht hebben hier te zijn – wordt de vreemdeling bij voorbaat in het verdomhoekje gezet en een evenwichtige discussie bemoeilijkt. Het is niet alleen in de publieke discussie waar de rechtmatig en veelal langdurig in Nederland verblijvende vreemdelingen geconfronteerd worden met de fixatie op 'illegalen'. Ook in de regelgeving en de confrontatie met verschillende autoriteiten is dit het geval. Het is echter moeilijker aan te geven welke uitwerking deze confrontatie op vreemdelingen heeft.

In het hier besproken boek staat de vraag centraal in hoeverre het gebruik van collectieve voorzieningen door vreemdelingen belemmerd wordt door verblijfsrechtelijke aspecten. Om die vraag te beantwoorden wordt eerst aangegeven welke verblijfstitels er allemaal zijn (hoofdstuk 2) en welke voorzieningen voorwaarden met betrekking tot het verblijfsrecht kennen (hoofdstuk 3). Vervolgens komt aan de orde hoe de vreemdelingen zelf hun rechtspositie inschatten en welke beelden de uitvoeringsambtenaren daarvan hebben (hoofdstuk 4). Het antwoord op de eerste vragen in hoofdstuk 2 en 3 zou relatief makkelijk zijn,